

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

Kuanishova D.T., Bekbosinova E.A.

Toshkent davlat texnika universiteti

[Doi.org/10.5281/zenodo.11235558](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235558)

Maqolada energiya ta'minoti va tejamkorligi sohasida olib borilayotgan innovatsion islohotlarni amalga oshirishda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishing ahamiyati haqida so'z yuritilgan. Shuningdek mamlakatimizda energiya tanqisligi muammolarini hal etish uchun aholida, ayniqsa, yoshlarda energiyadan oqilona foydalanish madaniyatini talab darajasida shakllantirish lozimligi taklifi keltirilgan.

Kalit so'zlar: energiya manbalari, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini, energiya tanqisligi, "yashil energiya", quyosh energiyasi, shamol energiyasi, tejamkorlik, yoshlar, energiyadan oqilona foydalanish, muqobil energiya manbalari.

В статье говорится о важности использования возобновляемых источников энергии в реализации инновационных реформ в сфере энергоснабжения и экономики. Также для решения проблем энергодефицита в нашей стране предлагается формировать культуру рационального использования энергии у населения, особенно среди молодёжи.

Ключевые слова: источники энергии, возобновляемые источники энергии, дефицит энергии, «зеленая энергетика», солнечная энергетика, ветроэнергетика, экономия, молодёжь, рациональное использование энергии, альтернативные источники энергии.

The article talks about the importance of using renewable energy sources in the implementation of innovative reforms in the field of energy supply and economy. Also, to solve the problems of energy shortage in our country, it is proposed to create a culture of rational use of energy among the population, especially among young people.

Key words: energy sources, renewable energy sources, energy shortage, "green energy", solar energy, wind energy, savings, youth, rational use of energy, alternative energy sources.

Yer yuzida insoniyat paydo bo'libdiki, u turli xil energiyalardan, masalan mexanik, issiqlik, elektr va boshqa energiya turlaridan foydalanadi. Ushbu energiya turlari esa har xil energiya manbalari va usullari yordamida hosil qilinadi. Umuman olganda energiya manbalari ikki turga, ya'ni qayta tiklanadigan va qayta tiklanmaydigan energiya turlariga ajratiladi. Masalan, qayta tiklanadigan energiya manbalariga - suv, shamol, quyosh, yerning ichki issiqligi, dengiz suvining ko'tarilishi va tushishi, dengiz suvi tarkibidagi vodorod va boshqalar kiradi. Qayta tiklanmaydigan energiya turlariga esa - ko'mir, torf, gaz, neft, yadroviy yoqilg'i va boshqalar kiradi.

Umuman olganda hozirgi paytda asosan qayta tiklanmaydigan energiya manbalaridan ko'proq foydalanilmoqda. Bu esa o'z-o'zidan ushbu manbalarning asta-sekinlik bilan kamayib va oxir-oqibat tugashiga olib keladi. Dunyo olimlarining taxminiy xisob-kitoblarning ko'rsatishicha, ko'pi bilan neft zahiralari 50 yilga, gaz zahiralari 60 yilga va toshko'mir zahiralari esa 160 yilga yetar ekan. Ushbu ma'lumotlardan kelib chiqqan xolda shunday xulosaga kelish mumkin, agar yaqin kelajakda jamiyat hayoti boshqa turdagi energiya manbalaridan foydalanishga o'zlashtirilmasa, energiya tanqisligi muammosi xavf solishi mumkin. Shu sababli, hozirgi davrga kelib barcha davlatlar qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni davlat dasturiga kiritib, ularni imkon qadar tezroq o'zlashtirib olish choralari ko'rmoqdalar.

Qazilma energiya manbalari cheklangan davlatlarda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ana shunday muammolarning yechimi bo'lib xizmat qiladi. Misol uchun, quyoshdan energiya olish tabiiy boyliklarni asrashga, insoniyat ehtiyojini qondirishda muhim manba hisoblanadi. Shuning uchun mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda: «Mana shunday imkoniyatlardan samarali foydalanib, zamon talabini his etmasdan, eskicha ishlashga endi hech birimizning haqqimiz yo'q» [1].

Mamlakatimizda mavjud bo'lgan salohiyatni tahlil qiladigan bo'lsak, unda nafaqat energetika sohasida, balki boshqa sohalarda ham bundan bir necha barobar yuksalish qudratiga ega. Buning uchun kuchli strategik reja va rivojlangan davlatlar bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish, ta'lim sohasiga yangicha uslubni joriy etish zarur. Mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan elektr energiyasining qariyb 85-90 foizi ko'mir, tabiiy gaz va boshqa neft mahsulotlari hissasiga to'g'ri keladi. Bunda «Yashil energiya»ning ulushi 10-14 foizdir. Tuganmas yoki qayta tiklanuvchi tabiiy resurslardan energiya olish imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmalar an'anaviy xom ashyolarga qaramlikni bartaraf etadi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalariga butunlay o'tish kelajakda energiya tanqisligi muommosini bartaraf etish imkonini beradi [2].

Ushbu energiya sayyoramizning ayni damdagi energiya ehtiyojidan 9 ming marotaba ko'pdir. Shu sababli, yangi qo'shilayotgan energiya quvvati an'anaviy energiya emas, balki qayta tiklanuvchi manbalar hisobidan amalga oshirilmoqda. IRENA xalqaro tashkiloti hisobot qilishicha, 2019 yili global energiya ishlab chiqarishda 248,6 GVt qo'shimcha quvvat qo'shilgan. Shundan 179 GVt quvvat qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobiga to'g'ri keladi. Bu jahon bo'ylab umumiy qo'shilgan energiyaning 72 foizi deganidir, va shundan 90 foizi quyosh va shamol energiyasidir. Xususan, quyosh energiyasi 2019 yilda 97 GVt quvvatga ortgan. So'nggi 10 yillikda qo'shib borayotgan qayta tiklanuvchi energiya manbalarining turlar bo'yicha ulushi evolyutsiyasini qaraydigan bo'lsak, quyosh energetikasi qo'shilayotgan energiya quvvatida eng tez o'sayotgan qayta tiklanuvchi energiya sanaladi. Bunga asosiy sabab sifatida quyosh energetikasi qurilmalarining kichik

masshtabda ham rentabelli bo‘la olishi va sohaga texnologik innovatsiyalar doimiy tatbiq qilinishini ko‘rsatish mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 22 avgustdagi «Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarori mamlakatimizda mazkur yo‘nalishni rivojlantirishda muhim huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

Ushbu talablar asosida O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari salmog‘ini 2030 yilgacha 25-30 foizgacha oshirish strategik rejasi ishlab chiqildi [3]. Vazirlik tomonidan ishlab chiqilgan strategik rejaga ko‘ra, qayta tiklanuvchi energiya hissasini oshirish maqsadida mamlakatimizda bir qator investitsiya loyihalarini amalga oshirish ishlari boshlangan. Energetika vazirligi tizimida faoliyat yuritayotgan «O‘zbekiston milliy elektr tarmoqlari» aksiyadorlik jamiyati aholi, ijtimoiy soha obyektlari, yirik sanoat korxonalari, o‘rta va kichik biznes vakillarini sifatli elektr energiyasi bilan ta‘minlashning ishonchliligini oshirishga qaratilgan loyihalashtirish-hujjatlashtirish, qurilish-montaj ishlarini amalga oshirish bilan shug‘ullanadi. Mazkur jamiyatning qayta tiklanuvchi energiya manbasi, xususan, quyosh elektr stansiyalari loyihalarini amaliyotga tatbiq etishda alohida o‘rni bor.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, ushbu yuqorida ko‘rsatilgan energiya tanqisligi muammolarini Respublikamiz miqyosida hal etish uchun aholida, ayniqsa, yoshlarda energiyadan oqilona foydalanish madaniyatini talab darajasida shakllantirish lozim bo‘ladi. Buning uchun uzluksiz ta‘lim tizimida fanlarni o‘qitish jarayonida jamiyatdagi energiya tanqisligi, uning oldini olish muammolari to‘g‘risida ma‘lumotlarni berib borish xamda “muqobil enegiya manbalaridan” yurtimizda oqilona foydalanib, kelajak avlodlarimizga yer osti boyliklarimizni imkon qadar saqlab qolishimiz lozimligini ta’kidlashimiz lozimdir.

Adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent: «O‘zbekiston»: 2017, 54-bet.

2. Toshpo‘latov N.T., Qodirov D.B. «Qayta tiklanuvchi energiya manbalari» fanidan qo‘llanma. Toshkent: 2020, 4-bet.

3. <https://minenergy.uz/uz/news/view/1957> internet sayti.